

Czy da się odwrócić czas?

Pytania, które mnie (i chyba wszystkich) intrygują: dlaczego jutro dopiero będzie, a wczoraj już było? Dlaczego nie potrafię skleić rozbitego jajka tak, żeby było identyczne z tym sprzed rozbicia? Nikt nigdy nie doświadczył odwrócenia sekwencji tych zdarzeń (chyba że się nie przyznał...). Co łączy te wydarzenia, to fakt, że czas płynie w nich zawsze w jednym kierunku.

To, że czas zachowuje się „przyzwoicie” i toczy się niezmiennie od „było” do „będzie”, fizycy nazywają „strzałką czasu”. I – co jest lekko ironiczne – nie jest to prawo fizyki, tylko skromna obserwacja faktu, który reguluje funkcjonowanie całego Wszechświata...

Spójrzmy na drugą zasadę termodynamiki, która ma podejrzenie sporo do czynienia z istnieniem strzałki. Jej główną bronią jest pojęcie entropii. *Nota bene* – ciekawostka. Angielski nazywa ją „prawem termodynamiki”, polski – „zasadą”. I polski jest tu bliższy prawdzie. Nikt drugiej zasady nie udowodnił – ale też nikt nie zaobserwował jej złamania (jak do tej pory...).

Większość praw fizyki jest dla zjawisk mikroskopijnych odwracalna w czasie. W układzie zamkniętym entropia systemu może tylko rosnąć – osiągając maksimum w stanie równowagi. To jest sedno drugiej zasady termodynamiki. Ponieważ każdy przyzwoity proces fizyczny zachodzi poprzez ciąg odwracalnych przemian mikrofizycznych, możemy precyzyjnie poprowadzić strzałkę czasu od stanu A do stanu B i z powrotem. Efekt praktyczny – czas stał się symetryczny, odwracalny; strzałka znikła...

I tu pojawia się paradoks. W naszej makroskopowej rzeczywistości mamy do czynienia z systemami otwartymi i wszystkie obserwowane procesy nie są odwracalne w czasie. Dlaczego tak jest? No i jak pogodzić fakt, że to, co widzimy wokół nas, jest zaprzeczeniem dobrze opisanej i eksperymentalnie potwierdzonej termodynamiki statystycznej? To pytanie jest podstawą tzw. paradoksu Loschmidta, do którego zresztą jeszcze powrócimy.

Spróbujmy jednego z ulubionych naukowych egzorcyzmów do walki z paradoksami – doświadczenia myślowego. Weźmy realne, bardzo powszechne zdarzenie i wyobraźmy sobie żywą komórkę, w której zachodzi proces zwijania białka, tworzący jego wysoce zorganizowaną, stabilną, funkcjonalną strukturę. Nasz system w swym stanie początkowym to nieskonfigurowane białko i otaczające go molekuly. Jeśli pomyślimy o położeniach i prędkościach wszystkich molekuł biorących w tym procesie udział, to liczba możliwości jest astronomiczna. To kluczowy moment – aby opisać precyzyjnie, co się stało, musimy znać wszystkie stopnie swobody układu w każdym momencie procesu.

Cóż z tego wynika? Otóż każdy mikroskopowy krok w stronę końcowego produktu nie jest jedyny, nie jest unikalny. Złożoność tego procesu jest tak duża, ilość dostępnych różnych mikrostanów tak astronomiczna, że ostateczny, identyczny produkt może być zrealizowany na wiele różnych sposobów. Problem w tym, że raz białko jest zwinięte i jego otoczenie stabilne – nie ma nigdzie zachowanej informacji, jak to się konkretnie wydarzyło... Przyroda nie ma kamerzysty rejestrującego każdy proces w każdym zakątku Wszechświata... Informacja o tym, co się stało, jest nieodwracalnie tracona w każdym momencie procesu. Frustracja naukowców wobec tego, *nomen omen*, oczywistego faktu znajduje swoje odbicie w jego fachowej nazwie – „niedookreślenie strukturalne”... Możemy przejść od A do B na

wiele sposobów i przyroda nie ma metody (ani pewnie potrzeby), żeby trwale zarejestrować, która z wielu ścieżek została wybrana... Pat.

Konsekwencje dla naszego rozumienia? Bolesne. Samo zadanie dokładnego odwrócenia strzałki czasu staje się źle sformułowanym zagadnieniem! Żeby móc to zrobić, trzeba by dysponować nieistniejącym nagraniem wykonanym przez nieistniejącego kamerzystę; wiedzą, która nigdy nie została nigdzie fizykalnie zapisana.

Zmieńmy perspektywę i popatrzmy nie na jeden proces dotyczący jednego białka, ale na całą otaczającą nas rzeczywistość. Wszystko, co się tu dzieje, nigdy nie ma pod ręką uniwersalnego kamerzysty... „Niedookreślenie strukturalne” nie jest ogólnym prawem fizyki czy konsekwencją naszych niedoskonałych metod myślowych i pomiarowych ani też przyjętych uproszczeń. Jest cechą własną naszej rzeczywistości, naszego Wszechświata i praw, które nim rządzą.

Na deser wróćmy, zgodnie z obietnicą, do paradoksu Loschmidta. Pytanie przez niego zadane brzmi: „w jaki sposób możliwa jest nieodwracalna strzałka czasu, obserwowana zawsze dla procesów makroskopowych, realizowana przez sekwencję odwracalnych mikrofizykalnych procesów?”... Wygląda, że Loschmidt ma rację – jeśli w systemie izolowanym nie dochodzi do utraty lokalnej informacji, strzałka czasu nie ma sensu.

Jednak jeśli obejrzymy się dookoła, to paradoks Loschmidta nie tyle znika, ile zmienia kontekst: nie ma sensu pytanie „jak z czasowo odwracalnych równań wynika nieodwracalna strzałka czasu?”. Odpowiedzią jest – realny, otwarty świat nie zachowuje (dla nas) informacji potrzebnej do odwrócenia strzałki czasu...

Czy ktoś chce skonstruować maszynę do powrotu w czasie?

Acknowledgment

The author acknowledges the assistance of OpenAI's GPT-5 system in improving the manuscript.